

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOSEPH R. ARIATE, DHM

Assistant Professor II

Bohol Island State University -Main Campus

joseph.ariate@bisu.edu.ph

“SA BAWAT HAMPAS NG ALON”

Sa bawat hampas ng alon ng buhay,
May mga problemang ayaw tayong sukuan—
Palaging nariyan, handang umagaw ng kapayapaan.

Minsan, ang iba’y litong-lito na,
Gustong bumitiw sa laban,
Dahil sobrang bigat na ng dinadala—
Mga pasaning tila hindi na kayang bitbitin.

Ang ilan, sumusuko kahit bago pa magsimula;
Ang iba nama’y pilit na ipinapasa
Ang kanilang pasanin sa iba,
Kahit alam nilang para talaga iyon sa kanila.

Mayroon ding walang pakialam—
Ang tanging hangad ay gumasta
Upang maging masaya at kilala sa paningin ng iba.

Subalit, ang karamihan sa atin
Ay patuloy na naglalakbay sa daang walang kasiguraduhan,
hambin ang mabibigat na pasanin
Ngunit hindi kailanman sumusuko.

Sila ang patunay na anuman ang sakuna,
pagsubok, o balakid sa daan,
Ay hindi hadlang sa pusong may malasakit at tapang.

Sila ang nagbibigay tamis sa tagumpay
Ang may **busilak na kalooban**,
Handang magbuwis ng buhay, alang-alang
sa kaayusan at kaligayahan ng sanlibutan,
para sa bawat nilalang.

